

TEXNOGEN TURDAGI FAVQULODDA VAZIYATLARNI OLDINI OLISH, OQIBATLARINI KAMAYTIRISH CHORALARI

t.f.n. dotsent Abduazimov Sh.X., *kafedra «Texnosfera xavfsizligi»*

assistent Shermatov E.S., *kafedra «Yuk transport tizimlari»*

mustaqil izlanuvchi **Nurmamatov Sh.R.**

O‘zbekiston Respublikasi Toshkent shahri Adilxo‘jayev ko‘chasi 1a. Toshkent

Davlat Transport Universiteti

Annotatsiya. Temir yo‘l transporti davlatning tashish xajmini katta qismini bajargan holda mamlakatimizning yo‘lovchi va yuk tashishga bo‘lgan ehtiyojlarini 60-70 % miqdorini egallab kelmoqda. Maqolada qishloq xo‘jalik yuklari , yo‘lovchi tashish tadbirlarida yuz berishi mumkin bo‘lgan favqulodda vaziyatlar haqida qisqacha bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: texnogen vaziyatlar , zararlangan hududlar, zararlangan hududlar , Jeleznov M.M, texnika xavfsizligi qoidalari, Sardoba suv ombori.

Bu esa qishloq xo‘jaligi yuklari va yo‘lovchi tashish tadbirlarida yuz berishi mumkin bo‘lgan turli xildagi texnogen turdagi favqulodda vaziyatlar yuz berganida inson hayotiga atrof muhitga yetadigan zararlarni oldini olish, bu kabi vaziyatlarga tayyor turish, ko‘riladigan zararlarni oqibatlarini yumshatish zararlangan hududlarda istiqomat qiluvchi aholini bir makondan ikkinchi makonga xavfsiz evakuatsiya qilish, mavjudotlarni yashovchanlik qobiliyatini oshirish tashish ishlarini aniq va tezkor bajarish kabi kompleks tadbirlarni bajarishga tayyor turishni taqazo etadi.

Temir yo‘l transportida tashish tadbirlarini bajarishda yuz berishi mumkin bo‘lgan favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish bo‘yicha bir qancha olimlar ilmiy ishlar olib borganlar. Xususan Jeleznov M.M., “Aerokosmik vositalardan foydalangan holda temir yo‘l transportida favqulodda vaziyatlar va harakat xavfsizligini oldini olish” bo‘yicha ilmiy izlanish olib borgan, Ponomarev V.M.,

o‘zining ilmiy ishida “Temir yo‘l transportida favqulodda vaziyatlarda harakat xavfsizligi barqarorligini oshirish usullari va vositalari”ni o‘rgangan. Bundan tashqari Shevchenko A.I., Lusenko A.N., Popov A.N., Xoxlov A.F., kabi olimlar ham temir yo‘l transportida yuz berishi mumkin bo‘lgan texnogen turdagi favqulodda vaziyatlar ustida ilmiy izlanishlar olib borganlar va ijobiy natijalarga erishganlar. Tashish tadbirlarida yuz bergan har qanday favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish aniqlik tezkorlik va maqsadli harakatlar majmuini o‘zida jamlaydi. Shunga ko‘ra yuz berishi mumkin bo‘lgan favqulodda vaziyatlar oldini olish ko‘rilgan zararlarni bartaraf etish mavjud texnologik vositalar va kadrlar salohiyatini oshirib borishni va favquloddagi holatlarni bartaraf etish holatini ishonchliligini talab etadi. Har yili dunyoda va Respublikaning tog‘li va tog‘oldi hududlarida mavsumga bog‘liq ravshda suv toshqini zilzila qor ko‘chishi kabi tabiiy ofatlar, inson va texnologiyaga bog‘liq ravshda texnogen turdagi favqulodda holatlar yuz beradi bu kabi holatlarni yuz berishi mamlakat iqtisodiyotiga katta zarar yetkazibgina qolmay balki mavjud vositalarni takomillashtirishni taqazo etadi.

Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarni kelib chiqish sabablariga ko‘ra quyidagilarga bo‘lish mumkin.

- bino va inshootlarni qurishda yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar;
- texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmaslik;
- ishlab chiqarish korxonalarida intizomning sustligi;
- ishlab chiqarish korxonalarida oson alangalanuvchi moddalardan foydalanishda mehnat muhofazasi qoidalarini bajarmaslik va boshqa turli xildagi omillar;

Tabiiy va texnogen turdagi favqulodda vaziyatlarga etiborsizlik natijasida yer yuzida millionlab insonlar o‘z uylarini tashlab ketishga majbur bo‘lmoqda. Xususan 2020 yil may oyida Sardoba suv omborida yuz bergan texnogen turdagi

ofat natijasida 70 mingga yaqin fuqaro yashash joyini tark etdi, minglab uylar vayronaga aylandi suv omborida yuzaga kelgan favqulodda hodisa natijasida zarar

ko‘rgan irrigatsiya va melioratsiya inshootlarini tamirlash uchun 4,4 mlrd so‘m miqdorida davlat budjetidan mablag‘ ajratildi.^[1]

Texnogen turdagi favqulodda vaziyatlar oqibatida kimyoviy va biologik turdagi moddalar tasirida insonlarni halok bo‘lishi, ishlab chiqarish binolarini zararlanishi, hayvonot olami va atrof muhitni turli xildagi moddalar ajralib chiqishi tasirida zarar yetishi holatlari kuzatiladi. Temir yo‘l transporti korxonalarida bu kabi holatlarni oldini olish, poezdlar harakat xavfsizligini bir meyorda to‘xtovsiz taminlash maqsadida quyidagi tadbirlarni o‘z vaqtida olib borish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

- doimiy ravshda ko‘ngilli radiatsiya va avariya kimyoviy qutqaruv guruhlarini tuzish;

- har bir uchastka poezd tuzuvchi bekatlarida tiklash poezdlari harakatini yo‘lga qo‘yish;

- ishchi va hodimlarni favqulodda vaziyatlar va uni oqibatlarini yumshatish bo‘yicha interfaol pedagogik usullarni qo‘llagan holda o‘quv kurslarida rejali tarzda o‘qitish;

- muntazam ravshda favqulodda holatlarda harakatlanish bo‘yicha ishchi xodimlarni ko‘nikmalarni shakllantirish bo‘yicha maqsadli amaliy o‘quv mashg‘ulotlarni olib borish;

- harakatlanuvchi mobil tez tibbiy yordam avtomobil guruhlarini tuzish.

- vagon sisternalarni yer ostiga joylab ortiqcha suv zaxiralarini to‘plash;

- evakuatsiya qutqaruv yo‘llarini loyihalash;

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki yuqorida keltirib o‘tilgan takliflarni amliyotga tadbiiq etilishi temir yo‘l transportida yuz berishi mumkin bo‘lgan texnogen turdagi favqulodda vaziyatlarni oldini olish uni oqibatlarini kamaytirish ko‘riladigan zarar miqdorini kamaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Gazeta.uz ^[1]

2. Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonun. T: 1995-yil 20 avgust.

3. I. Nigmatov, M., Tojiyev., Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi. T: 2011 y.